

Η Διοίκηση Απόδοσης (Utilization Management) στα Κλινικά Εργαστήρια

Σ. Διαμαντάτου,^{1,3} Γ. Βρυώνη,² Α. Τσακρής,² Χ. Στοφόρος,¹ Θ. Παλάσκας¹

¹ Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

² Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

³ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Περίληψη

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον τομέα της υγείας οδηγεί ραγδαία και αναγκαία στην εκ νέου εκτίμηση του τρόπου διοίκησής του. Ειδικότερα, στη δημόσια φροντίδα υγείας, η ανάγκη για βελτίωση της απόδοσής της σε όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας είναι επιτακτική. Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο, η συζήτηση μεταφέρεται από τη διαχείριση των κρίσεων στη στρατηγική διοίκηση με επικέντρωση στη διοίκηση απόδοσης (Utilization Management-UM). Ο καθοριστικής σημασίας ρόλος των κλινικών εργαστηρίων στον τομέα της υγείας μπορεί να ενισχυθεί με την υιοθέτηση της διοίκησης απόδοσης, η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας τους, ώστε να παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες στους ασθενείς και άλλους χρήστες τους. Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι, μέσα από ενδελεχή επισκόπηση της πλέον πρόσφατης σχετικής βιβλιογραφίας, να προσφέρει –στο υπό αναδιαμόρφωση ελληνικό σύστημα υγείας– μια νέα προσέγγιση στην οργάνωση και διοίκηση των κλινικών εργαστηρίων. Η σύγχρονη

αυτή προσέγγιση του management υγείας, έχει αξία τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φορείς στους οποίους εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα να λειτουργούν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο της νέας δημόσιας διοίκησης (new public management).

Λέξεις κλειδιά

Διοίκηση απόδοσης, κλινικά εργαστήρια, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Σποριδούλα Διαμαντάτου
Τμήμα Οικονομικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα
Τηλ.: 693 7151545
e-mail: sdiamantatou@panteion.gr

1. Εισαγωγή

Οι πρόσφατες αλλαγές στην τεχνολογία και το νέο management υγείας, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της «νέας δημόσιας διοίκησης» (new public management), η επέκταση του οποίου οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση, συνιστούν μεγάλη πρόκληση προσαρμογής των Κλινικών Εργαστηρίων των Νοσοκομείων στις σύγχρονες ιατρικές πρακτικές και πολιτικές υγείας. Μεταξύ των νέων τάσεων εντάσσεται η «διοίκηση απόδοσης» (Δι.Απ.), όπως μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ο όρος utilization management, που καταγράφει έντονη παρουσία, τόσο στην παγκόσμια βιβλιογραφία, όσο και στις διεθνείς πρακτικές στον τομέα της διοίκησης υγείας. Η προσέγγιση της διοίκησης απόδοσης, που βρίσκει τις απαρχές της στο αμερικανικό σύστημα υγείας, είναι δυαδική, διότι επικεντρώνεται ταυτόχρονα στον περιορισμό του κόστους –στην αποδοτικότητα– και στη διαχείριση φροντίδας υγείας, – στην αποτελεσματικότητα.¹ Με άλλα λόγια, η διοίκηση απόδοσης συνιστά το συνδυαστικό κρίκο των σχέσεων μεταξύ ασθενών, ιατρών, ασφαλιστικών φορέων, νοσοκομείων και διαμορφωτών πολιτικών. Κύριος στόχος της, με αφετηρία τη συλλογή, την εκτίμηση και την παρακολούθηση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας και τη θεραπεία του ασθενή, είναι η εξασφάλιση της επίδοσης στις υπηρεσίες υγείας σε αποδεκτά επίπεδα, ώστε να επιτυγχάνεται με το λιγότερο δυνατό κόστος, όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα η θεραπεία του ασθενή και η κάλυψη ιατρικών αναγκών.²

Στο νέο οικονομικό περιβάλλον, όπου συνυπάρχουν η ανάγκη για συγκράτηση των δαπανών, η έλλειψη πόρων και η ολοένα εντεινόμενη προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-

σιών, η διοίκηση απόδοσης είναι κρίσιμη για την επιτυχή εξισορρόπηση ποιότητας και κόστους, καθώς αυτή εντοπίζει, αποτιμά και ελέγχει όλους τους παράγοντες που προσδιορίζουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα μιας μονάδας (Γράφημα 1).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα κλινικά εργαστήρια συνιστούν απαραίτητο εργαλείο στη σύγχρονη ιατρική για την πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση και την παρακολούθηση των ασθενειών, πράγμα που θα αντισταθμίσει τις επιπτώσεις των μειωμένων προϋπολογισμών στην ποιότητα-αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Η ικανοποίηση αυτού του συνδυασμού, μείωσης των δαπανών με ταυτόχρονη διατήρηση της αποτελεσματικότητας, έδωσε την ώθηση για την υιοθέτηση της διοίκησης απόδοσης από τα κλινικά εργαστήρια ως μια αποτελεσματική προσέγγιση για τη μείωση του συνολικού κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας και των ιατρικών πρακτικών και τέλος για την φροντίδα των ίδιων των ασθενών (Γράφημα 1).^{3,4} Έτσι, ενώ τα αρχικά προγράμματα διαχείρισης των εργαστηρίων, ως μονάδες λήψης αποφάσεων (Decision Making Units-DMUs), εστίαζαν στη βελτίωση της αποδοτικότητας μειώνοντας το κόστος ανά εξέταση, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα του προσωπικού και άλλα λειτουργικά κριτήρια⁵, πρόσφατα επιζητείται οι εξετάσεις να εστιάζουν στα κλινικά επακόλουθα και να μετρώνται στη βάση των αποτελεσμάτων.^{6,7}

2. Διοίκηση απόδοσης στα Κλινικά Εργαστήρια

Ο προβληματισμός για την ακατάλληλη χρήση εργαστηριακών εξετάσεων είναι σχετικά νέος. Όμως έχει λάβει μια διεθνώς αυξανόμενη ανταπόκριση, λόγω της πίεσης για τη μείωση του κόστους στην υγεία σε

Γράφημα 1 Η προσέγγιση της Διοίκησης Απόδοσης.

πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες. Παράλληλα, η τεχνολογική πρόοδος έχει δώσει τη δυνατότητα στα κλινικά εργαστήρια να πραγματοποιούν μεγάλο όγκο εξετάσεων σε σχετικά μικρούς χρόνους, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση της χρήσης τους. Αυτή η τάση, όμως, επιφέρει μια διαρκή αύξηση του κόστους οδηγώντας σε μια εκ νέου πίεση για έλεγχο της χρησιμοποίησής τους.⁸ Ένα μέρος αυτής της πίεσης πηγάζει από την κοινή αντίληψη ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις συχνά υπερ-χρησιμοποιούνται, αφού το 26,5% των εργαστηριακών εξετάσεων που παραγγέλλονται θεωρούνται περιττές για τους παθολόγους και τους υπόλοιπους κλινικούς ιατρούς.⁹

Αν και η μείωση του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων εντείνει τις προσπάθειες για έλεγχο της διαχείρισης, τα κλινικά εργαστήρια, ως κέντρο κόστους, συνιστούν μόνο ένα μικρό ποσοστό (περίπου το 4%) των προϋπολογισμών των περισσότερων νοσοκομείων. Όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις επηρεάζουν το 60-70% των ιατρικών αποφάσεων.¹⁰ Κατά συνέπεια, τα επακόλουθα κόστη των εργαστηριακών εξετάσεων, είτε αυτές είναι απαραίτητες είτε όχι, είναι ποσοστιαία μεγάλη.

Η άσκοπη χρήση εργαστηριακών εξετάσεων περιλαμβάνει και την υπερ-χρησιμοποίηση και την υποχρησιμοποίησή τους. Η έντονη διαφοροποίηση στις πρακτικές παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων μεταξύ ιατρών, νοσοκομείων και χωρών επιβεβαιώνει το μεγάλο περιθώριο μείωσης των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούνται^{11,12}, όπως κατα-

γράφεται από τις προσπάθειες μελετών για τον έλεγχο της χρήσης τους.¹³⁻¹⁶

Παρότι, είναι γενικά αποδεκτό, ότι 4,5% έως 95% των εργαστηριακών εξετάσεων είναι περιττές ή δεν χρησιμοποιούνται κατάλληλα,⁹ ο προσδιορισμός του τι θεωρείται κατάλληλη χρησιμοποίηση ή διαχείριση στην παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων, είναι πολύ δύσκολος στην πράξη,¹⁷ διότι τα κριτήρια που προσδιορίζουν το ποιες εξετάσεις είναι κατάλληλες, καθώς και τη σωστή συχνότητα χρήσης αυτών είναι συνήθως υποκειμενικά. Όμως, ορισμένα κριτήρια, όπως, ο χρόνος και η συχνότητα των εξετάσεων, η επιλογή των εξετάσεων με κοινές ενδείξεις, οι κλινικές ενδείξεις για την εξέταση και ο προσδιορισμός της πιθανότητας για ένα αποτέλεσμα εκτός των φυσιολογικών ορίων¹⁷ μπορούν να γενικευθούν ανάμεσα σε ομάδες ασθενών και τύπους εξετάσεων.

Από την άλλη πλευρά, ο υπολογισμός του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελεί μια πρόκληση και ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης από την μη παραγγελία αυτών είναι εξίσου προβληματικός. Το κόστος για την «παραγωγή» ιατρικών εξετάσεων θα πρέπει να διαφοροποιείται από τις χρεώσεις στους ασθενείς ή στους τρίτους που πληρώνουν (π.χ. ασφαλιστικοί φορείς κλπ). Μια σειρά από μελέτες¹⁸ που κάνουν λόγο για την εξοικονόμηση, η οποία προκύπτει από τη διοίκηση απόδοσης, έχουν εσφαλμένα χρησιμοποιήσει τις χρεώσεις ως αποτίμηση των οικονομικών που προκύπτουν για το νοσοκομείο. Όταν εκτιμάται η χρηματοοικονομική επίδραση της μείωσης χρησιμοποίησης εξετάσεων, είναι αναγκαίο να

λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη τα ακόλουθα:¹⁸

1. Το κόστος στο εργαστήριο ή στο νοσοκομείο.
2. Τα πιθανά έσοδα στο εργαστήριο.
3. Τη χρέωση σε αυτόν που πληρώνει.
4. Το κόστος (αν υπάρχει) και η επίδραση στον κλινικό ιατρό (π.χ. μέσω κέντρων κόστους).
5. Τα επακόλουθα κόσθη στην κλινική φροντίδα.

Ασφαλώς, αυτοί που πληρώνουν για τις εξετάσεις ενδιαφέρονται μόνο για το τι τους χρεώνεται και όχι για το κόστος παραγωγής τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργαστηριακές εξετάσεις για τους εσωτερικούς ασθενείς αποζημιώνονται βάσει των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (Diagnostic Related Groups-DRGs) ανάλογα με τη θεραπεία της νόσου με ένα σταθερό ποσό, ανεξάρτητα από το σε πόσες εξετάσεις υπόκειται ο ασθενής. Για το λόγο αυτό, πολλά νοσοκομεία επικεντρώνονται στη μείωση των εξετάσεων στους εσωτερικούς ασθενείς, ώστε να αυξάνει το οριακό έσοδο από τη συνολική πληρωμή. Αντίθετα, το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων για τους εξωτερικούς ασθενείς αποζημιώνεται άμεσα και μπορεί να είναι προσοδοφόρο για τον φορέα. Παρόλα αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως, ενδιαφέρονται για τη μείωση των εξετάσεων στους εξωτερικούς ασθενείς, διότι, συνήθως, επιβαρύνονται τα ίδια με το κόστος.

Η σταδιακή μείωση των μη απαραίτητων εξετάσεων μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη, όπως η μείωση του κόστους, η εξάλειψη των περεταίρω εξετάσεων, τα εσφαλμένα μη φυσιολογικά αποτελέσματα, άλλες παρενέργειες κ.ά. Ταυτόχρονα, ο υπερβάλλων ζήλος για τη μείωση εργαστηριακών εξετάσεων εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια της υγείας του ασθενή. Αναπόφευκτα, θα προκύψουν ζητήματα σε περίπτωση που το κριτήριο της μείωσης εργαστηριακών εξετάσεων οδηγήσει σε μια καθυστερημένη ή εσφαλμένη διάγνωση με πιθανή βλάβη στον ασθενή. Συνήθως, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, όμως, αποτελεί ουσιαστικό αντεπιχείρημα των ιατρών απέναντι στην προσέγγιση της διοίκησης απόδοσης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, καθίσταται αναγκαία η ενσωμάτωση ποιοτικών κριτηρίων για τη μείωση του όγκου των εξετάσεων.⁸

3. Η διοίκηση απόδοσης ως προοπτική των Κλινικών Εργαστηρίων σε Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα

Η αυξανόμενη πίεση για μείωση του κόστους υγείας επηρεάζει την παροχή φροντίδας υγείας διεθνώς.¹⁹ Τα κλινικά εργαστήρια βρίσκονται και αυτά υπό την πίεση να βελτιώσουν την ποιότητα, να παρέχουν τα

αποτελέσματα των εξετάσεων γρηγορότερα και ταυτόχρονα να μειώσουν τα κόστη τους, δηλαδή να είναι ταυτόχρονα αποδοτικά και αποτελεσματικά. Αυτή η απαίτηση θα πρέπει να ικανοποιηθεί σε ένα καθεστώς συνεχώς αυξανόμενου όγκου εξετάσεων με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, με περιορισμό στον χώρο και με σημαντική έλλειψη προσωπικού. Παράλληλα, επειδή η αυτοματοποίηση επιβάρυνε τον φόρτο εργασίας και η ροή των εργασιών έγινε πολυπλοκότερη, τα κλινικά εργαστήρια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την ενσωμάτωση διοικητικών αρχών, όπως είναι η διοίκηση ολικής ποιότητας (Total Quality Management-TQM), η πιστοποίηση βάσει των διεθνών προτύπων (ISO), η λιτή παραγωγή (Lean Production), τα Six Sigma και το σύστημα παραγωγής της Toyota στις λειτουργίες τους. Γεγονός όμως, που έκανε πολυπλοκότερη τη ροή των εργασιών.¹⁹

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση εργαστηριακών εξετάσεων διαφέρει όχι μόνο μεταξύ ηπείρων, αλλά και από χώρα σε χώρα, ακόμα και σε διαφορετικές περιοχές της ίδιας χώρας.²⁰ Οι μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται στην χρήση εργαστηριακών εξετάσεων φαίνεται να μην ερμηνεύονται από δημογραφικές διαφορές ή πρακτικές ή κοινωνικούς παράγοντες.²¹ Από την άλλη μεριά, η προσβασιμότητα σε εργαστηριακές εξετάσεις και τα διαφορετικά νομοθετικά και θεσμικά πλαίσια, μόνο μερικώς μπορούν να ερμηνεύσουν αυτές τις διαφοροποιήσεις. Παρόλα αυτά η χρήση εργαστηριακών εξετάσεων έχει αυξηθεί απίστευτα τις τελευταίες δύο δεκαετίες και η αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων μπορεί να ερμηνεύσει σε έναν βαθμό στατιστικά σημαντικό τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών αλλά και στην ίδια τη χώρα.¹⁹

Πρόσφατα, αποτελέσματα ερευνών¹⁹ καταγράφουν ευρείες διαφορές μεταξύ των εργαστηρίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, με τα τελευταία να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις στην έρευνα των περιστατικών και στην ικανοποίηση ασθενών και κλινικών, αλλά και χαμηλή παρουσία στη διαμόρφωση κλινικών οδηγιών, στη μελέτη αξιοποίησης των εξετάσεων και στην αξιολόγηση της ερμηνείας των εξετάσεων από τους κλινικούς.²² Στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Βρετανία και στην Ιταλία ένας μεγάλος αριθμός εργαστηρίων παρέχουν συμβουλευτικές και ερμηνευτικές υπηρεσίες στους χρήστες τους, ήτοι στους κλινικούς.²³

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που εγείρει προβληματισμό συνδέεται με τις αποκλίσεις δαπανών μεταξύ χωρών για τον εργαστηριακό τομέα ως ποσοστό της συνολικής νοσοκομειακής δαπάνης, που κυμαίνονται από 4% στη Μ. Βρετανία στο σχεδόν 20% στις ΗΠΑ.²⁰ Επιπλέον, στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ευρέως διαδεδομένες οι απευθείας εξετάσεις στον ασθενή από το εργαστήριο, χωρίς παραπεμπτικό, γνωστές ως DTC (direct-to-

Γράφημα 2 Σύνολο Εργαστηριακών εξετάσεων Νοσοκομείων (2010, 2011, 2012, 2013).

consumer) ή DAT (direct-access-testing).²⁴ Πέρα από τις διαφορές των εργαστηριακών δαπανών μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής καταγράφονται, επίσης, έντονες ενδοευρωπαϊκές διαφορές. Η αγορά, π.χ. in vitro διαγνωστικών τεστ (IVD) υπολογίζεται στο 0,5% της συνολικής δαπάνης υγείας στη Μ. Βρετανία και στην Ολλανδία, στο 0,8% στη Γερμανία, στη Σουηδία και στη Γαλλία και στο 1,1% στην Ισπανία και στην Ιταλία.²⁵ Αυτές οι αποκλίσεις επιβεβαιώνουν πως οποιαδήποτε παρέμβαση για τη βελτίωση της χρήσης εργαστηριακών εξετάσεων απαιτεί σχεδιασμό μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του συστήματος υγείας στο οποίο λειτουργεί.

Η αναδιοργάνωση της παροχής υπηρεσιών από τα εργαστήρια στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Αγγλία και στην Ιταλία, έχει βασισθεί στον αποκλειστικό στόχο της παροχής «ασθενο-κεντρικών» υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να είναι: α) κλινικά άψογες, β) με ανταπόκριση στους χρήστες και γ) αποτελεσματικές σε επίπεδο κόστους και συνδυασμένες με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος υγείας. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, στα δύο προαναφερθέντα συστήματα υγείας, για να συμβαδίσουν με τον «ασθενο-κεντρικό» στόχο είναι: η εξυπηρέτηση, η προσβασιμότητα, η ισότητα, η προσωποποιημένη προσέγγιση, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια.²⁶

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η διαχείριση της ζήτησης για εργαστηριακές εξετάσεις, η οποία συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης, δεν είχε απασχολήσει μέχρι πρόσφατα, ιδίως έως την περίοδο της κρίσης, το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας. Μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης ελέγχου των ιατρικών εξετάσεων έγινε με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η οποία μεταξύ άλλων παραγόντων, όπως συγχωνεύσεις, κλείσιμο, διασυν-

δέσεις νοσοκομείων κλπ. (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1681/Β/28-7-2011), μπορεί να συνετέλεσε στη σημαντική υποχώρηση του αριθμού των εργαστηριακών εξετάσεων (Γράφημα 2).

Σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, σύμφωνα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, λαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ελέγχου εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων.²⁷ Έτσι, για το 2014, συνολικό ποσό 302 εκατ. ευρώ, που κατανέμεται ανά Νομό, αποτελεί το πλαφόν δαπάνης, για διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις διαγνωστικών εργαστηρίων – ιδιώτες και εταιρείες. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι «η διαχείριση των κλειστών προϋπολογισμών του ΕΟΠΥΥ και η αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται ανά κατηγορία παρόχων». Παράλληλα, εισάγονται κατευθυντήριες οδηγίες για την χρήση εργαστηριακών εξετάσεων.

Ισοσταθμίζοντας κριτικά τα όσα έχουν καταγραφεί έως τώρα, προφανώς και το πρόσφατο εγχείρημα στην Ελλάδα με τη δέσμη των μέτρων για τον έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι βασίζεται στη φιλοσοφία της διοίκησης απόδοσης, καθώς ο βασικός στόχος του είναι η περικοπή των δαπανών. Εντούτοις, ένα σημαντικό βήμα θα αποτελέσει η δημιουργία πρωτοκόλλων και οδηγιών για την χρήση των εργαστηριακών εξετάσεων.

* Η υπ. αρ. Υ9/οικ.70521, Υπουργική Απόφαση, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2243/τ.Β'/18-8-2014.

4. Εφαρμογή της διοίκησης απόδοσης

Ύστερα από μια πρώτη προσέγγιση της έννοιας της διοίκησης απόδοσης και μια συνοπτική παρουσίαση της

εικόνας που προβάλλει ο τομέας των εργαστηριακών εξετάσεων σε Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα, στο σημείο κρίνεται χρήσιμη η απάντηση στο ερώτημα: πώς μπορεί να γίνει η εφαρμογή αυτής της σύγχρονης προσέγγισης του management στα κλινικά εργαστήρια;

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός κοινά αποδεκτός παγκοσμίως του τι θεωρείται κατάλληλη χρήση για πολλές εξετάσεις, υφίσταται, μια διεθνής συμφωνία ότι η ανάγκη για μείωση της χρησιμοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων δεν αποτελεί πια ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα.¹⁸ Η διοίκηση απόδοσης συνιστά πλέον ένα σημαντικό στοιχείο της καλής κλινικής πρακτικής για τους ιατρούς κι ένα αναπόσπαστο κομμάτι για τη διαχείριση των εργαστηρίων. Διεθνώς, υπάρχει μια σειρά από προσεγγίσεις του θέματος για την εφαρμογή της διοίκησης απόδοσης.^{17,28} Οι περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις εξειδικεύονται ανά περίπτωση και δεν εντοπίζεται κάποια που να αποτελεί πανάκεια. Για το λόγο αυτό όταν ξεκινά μια πρωτοβουλία εφαρμογής της διοίκησης απόδοσης είναι σημαντικό να επιλέγονται τακτικές που ταιριάζουν σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση (Πίνακας 1).^{29,30}

• **Εκπαίδευση των ιατρών:** Η εκπαίδευση των ιατρών, ήδη από τα ακαδημαϊκά τους χρόνια (προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση), είναι πολύ σημαντική με σεβασμό στην κλινική άποψη και χωρίς περιορισμό της αυτονομίας τους. Υπάρχουν μελέτες που κάνουν λόγο για περιορισμένα αποτελέσματα της εκπαίδευσης³¹, ενώ άλλες έχουν δείξει σημαντική επίδραση στη χρησιμοποίηση των εργαστηρίων.³² Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνέργειες μεταξύ εκπαίδευσης και ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών στο ιατρικό προσωπικό νοσοκομείων φαίνεται να είναι αρκετά αποτελεσματικές.³³

• **Επιβολή περιορισμών στις εξετάσεις:** Σε αντίθεση με τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, η επιβολή ορίων στην παραγγελία εξετάσεων συχνά γίνεται αντιληπτή ως απώλεια της αυτονομίας των ιατρών. Για να έχουν αποτέλεσμα αυτού του είδους οι περιορισμοί χρειάζεται η επικοινωνία και η συνεργασία με την κατάλληλη κλινική ηγεσία.³⁴

• **Καταχώρηση παραγγελιών:** Η διατήρηση ενός προγράμματος διοίκησης απόδοσης μέσω της εκπαίδευσης αποτελεί μια πρόκληση, ειδικά σε ένα νοσοκομείο στο οποίο οι μεταβολές του προσωπικού και ιδίως αυτών που παραγγέλλουν τις εξετάσεις είναι συνεχόμενες (π.χ. ειδικευόμενοι). Μια λύση είναι η ενσωμάτωση των κατευθυντήριων οδηγιών κατευθείαν στο σύστημα παραγγελίας των εξετάσεων. Έτσι, ενώ οι ιατροί μπορούν να βλέπουν κάθε ασθενή ως μία ξεχωριστή περίπτωση, συγκεκριμένα κλινικά συμπτώματα, τυπικά, απαιτούν ένα αναμενόμενο σετ νοσηλείας, φαρμακευτικής αγωγής και ιατρικών εξετάσεων. Με την εφαρμογή υποδειγμάτων για την τυποποίηση των κοινών κλινικών συμπτωμάτων μειώνονται πολλές περιττές εξετάσεις, ενώ αποφεύγεται η επανάληψη των ίδιων εξετάσεων, φαινόμενο το οποίο συμβαίνει συχνά όταν οι ασθενείς μεταφέρονται από τμήμα σε τμήμα, μέχρι να νοσηλευθούν στην κατάλληλη κλινική.¹⁸

• **Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στους κλινικούς:** Η παρουσία ενός εξειδικευμένου παθολόγου διαθέσιμου για ερωτήσεις σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις είναι ένας πολύτιμος πόρος, ο οποίος συχνά παραβλέπεται. Επιπλέον, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων από έναν ειδικό ενσωματώνει τις πληροφορίες του ασθενή στα αποτελέσματα των εξετάσεων και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον χρόνο της διάγνωσης, τα λάθη και τις εσφαλμένες διαγνώσεις και εξοικονομείται κλινικός χρόνος.^{35,36}

• **Χρηματοοικονομική κινητροποίηση:** Όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα, οι δαπάνες υγείας παγκοσμίως αυξάνουν με μη ελεγχόμενους ρυθμούς. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στοχεύουν, κυρίως, στη μείωση των δαπανών με διατήρηση αν όχι αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πολλές από τις παρεμβάσεις που γίνονται σκοπό έχουν τη μεταφορά του κόστους κατευθείαν στους παρόχους υγείας π.χ. νοσοκομεία ή ακόμα και στους ασθενείς. Ειδικά όταν το κόστος επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, αυτά με τα τη σειρά τους κοιτούν, στην περίπτωση των εργαστηριακών εξετάσεων, να τις διεξάγουν σε ένα λιγότερο ακριβό εργαστήριο.³⁷

• **Δομικές αλλαγές:** Χαρακτηριστικό παράδειγμα δομικών αλλαγών στον χώρο της υγείας διεθνώς απο-

Πίνακας 1 Τακτικές Διοίκησης Απόδοσης στα Κλινικά Εργαστήρια

Εκπαίδευση ιατρών
Περιορισμός εξετάσεων
Σχεδιασμός αιτημάτων-Καταχώρηση παραγγελιών εξετάσεων
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στους κλινικούς ιατρούς
Χρηματοοικονομική κινητροποίηση
Δομικές αλλαγές
Πραγματοποίηση ελέγχων
Πηγή: Huck A., Lewandrowski K., 2014 ¹⁸

τελούν οι συγχωνεύσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Με τον τρόπο αυτό, μεταξύ άλλων αναμειγνύονται και διαφορετικές σχολές ιατρικών πρακτικών με αποτέλεσμα να προκύπτουν διαφορετικές ανάγκες για εργαστηριακές εξετάσεις ανάλογα με τη νοσοτροπία που εφαρμόζει κάθε ιατρός. Προκειμένου να δομηθεί μια προσέγγιση που θα εξισορροπεί αυτές τις ετερόκλητες και πολλές φορές «ανταγωνιστικές» ανάγκες, χρειάζεται μια επίσημη συνεργασία μεταξύ του εργαστηριακού τομέα και των κλινικών τμημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μελέτη του Warren (2013),³⁴ στην οποία περιγράφεται ο σχηματισμός μιας διεπιστημονικής επιτροπής εργαστηριακών προδιαγραφών στο Πανεπιστήμιο του Michigan. Το όλο εγχείρημα μεταφράζεται σε όρους πληροφορικής και ενσωματώνεται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του φορέα.

• **Χρήση ελέγχου:** Ένα σημαντικό βήμα για τη διοίκηση απόδοσης είναι να γίνει αντιληπτό ποιες εξετάσεις παραγγέλλονται, σε τι ποσότητα, από ποιους κλινικούς ιατρούς και για ποιο λόγο.³⁸ Ο εντοπισμός της συμπεριφοράς για την παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων μπορεί να προσεγγισθεί με διάφορους τρόπους (π.χ. παρακολουθώντας τον αριθμό των εξετάσεων που παραγγέλλονται ανά εσωτερικό ασθενή, ανά κλινικό ιατρό, ανά ειδικότητα, για εξωτερικούς ασθενείς ή διαχρονικά). Επίσης, η σύγκριση εσωτερικών δεδομένων με άλλα νοσοκομεία είναι χρήσιμη όταν πρόκειται για ομοιογενή πληθυσμό και παρόμοιες προσφερόμενες υπηρεσίες (benchmarking). Η ανάπτυξη ενός τακτικού προγράμματος ελέγχου διαχείρισης και η εναλλαγή των κριτηρίων των δεδομένων που συλλέγονται, με την εφαρμογή ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος είναι η καλύτερη προσέγγιση ώστε να προσδιορισθεί η μη απαραίτητη χρήση.

Τα βήματα που στην πράξη χρειάζεται να ακολουθηθούν ώστε να μπορέσει να καθιερωθεί ένα πρόγραμμα UM παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Ο κύριος στόχος της διοίκησης απόδοσης είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της χρήσης και της αναγκαιότητας των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και των πόρων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση αυτών. Μια επιτυχημένη μέθοδος για την ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος δράσης, βασίζεται κυρίως στη διεπιστημονική ανάλυση του θέματος.

1. Αναγνώριση και αξιολόγηση της ανάγκης: Ξεκινώντας την εφαρμογή ενός προγράμματος διοίκησης απόδοσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη αντικειμενικών και πραγματικών δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάγκη για

Πίνακας 2 Βήματα καθιέρωσης ενός προγράμματος Διοίκησης Απόδοσης (UM)

1. Αναγνώριση και αξιολόγηση της ανάγκης
2. Ιεράρχηση των αρχικών στόχων
3. Επιλογή γενικού πλαισίου εφαρμογής
4. Κατανόηση του συστήματος παραγγελιών
5. Περίγραμμα του σχεδίου
6. Εισαγωγή πιλοτικών μελετών
7. Αξιολόγηση της επάρκειας
<i>Πηγή: Snozek C., et al., 2014³⁹</i>

UM είναι πιθανόν να κατευθύνουν και τη διαμόρφωση των στόχων που τίθενται για να εξασφαλίσουν την ιατρική αλλά και την διοικητική αποδοχή, καθώς και να δικαιολογήσουν τη χρηματοδότηση. Ένα εργαστήριο μπορεί να συγκρίνει τις μεθόδους παραγγελίας εξετάσεων του νοσοκομείου στο οποίο ανήκει σε σχέση με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, μέσω της βιβλιογραφίας, μέσω benchmarking κ.ά. Ακόμη, μπορεί να συγκριθεί με βάση το ίδιο διαχρονικά.

2. Ιεράρχηση των αρχικών στόχων: Οι συνηθισμένοι στόχοι για τη διοίκηση απόδοσης περιλαμβάνουν μείωση του κόστους, βελτίωση της αποδοτικότητας, αύξηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, βελτίωση των διαδικασιών παραγγελίας από τους προμηθευτές, μείωση των περιττών εξετάσεων. Συνήθως, οι προαναφερθέντες στόχοι αλληλοσχετίζονται, π.χ. μειώνοντας τις παραγγελίες για μια ξεπερασμένη εξέταση μειώνεται το κόστος και εξοικονομείται χρόνος για το προσωπικό. Εντούτοις, η σχετική σημαντικότητα του κάθε στόχου δεν μπορεί να είναι ίδια για το κάθε μέλος της ομάδας που συμμετέχει στο εγχείρημα και αυτό είναι κυρίως ευθύνη των αρμοδίων εργαστηριακού και παθολογικού τομέα να καθορίσουν τους πρωταρχικούς σκοπούς του προγράμματος. Επίσης, είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι οι στόχοι ενός προγράμματος UM εξελίσσονται μέσα στον χρόνο και βασίζονται σε παράγοντες, όπως η εμπειρία και η επαναπληροφόρηση (feedback), όμως οι πρωταρχικοί στόχοι χρειάζεται να δηλωθούν ξεκάθαρα καθώς είναι αυτοί που θα κατευθύνουν τη δομή του προγράμματος.

3. Επιλογή γενικού πλαισίου εφαρμογής: Η δομή ενός προγράμματος UM μπορεί να ποικίλει ανάλογα με έναν μεγάλο αριθμό παραμέτρων. Για παράδειγμα

θα πρέπει να αξιολογούνται οι παραγγελίες εξετάσεων για εσωτερικούς ή εξωτερικούς ασθενείς ή όχι; Πού θα διενεργούνται οι εξετάσεις και πού θα γίνονται οι αιμοληψίες; Ποιες εξετάσεις θα γίνονται εντός νοσοκομείου και ποιες θα στέλνονται έξω; Ποιες υπηρεσίες θα παρέχονται; κ.ά. Όλες αυτές οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται λαμβάνοντας υπ' όψιν τους διαθέσιμους πόρους, τα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και τη διατμηματική συνεργασία.

4. Κατανόηση του συστήματος παραγγελιών: Για την αποτελεσματική διαχείριση των εξετάσεων αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των πρακτικών παραγγελίας τους θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουν πως παραγγέλλονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν: οι παραγγελίες γίνονται χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά; Επιλέγονται από μια προκαθορισμένη λίστα εξετάσεων; Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και μέχρι ποιού βαθμού στις εξετάσεις; κ.ά. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να καθοδηγήσουν τους στόχους και τις παρεμβάσεις του εγχειρήματος. Για παράδειγμα, μετακινώντας εξετάσεις από μια προκαθορισμένη λίστα μπορεί να αποθαρρύνει την παραγγελία τους, εκτός αν απαιτούνται για κάποιο συγκεκριμένο ασθενή.

5. Περίγραμμα του σχεδίου: Τα προγράμματα διαχείρισης μπορούν να είναι εντάσεως πόρων ιδίως σε όρους πληροφορικής (Information Technology-IT). Η διαθεσιμότητα IT και εργαστηριακών πόρων, μαζί με τους στόχους και το περίγραμμα του προγράμματος, θα οδηγήσουν στα επακόλουθα βήματα για την εφαρμογή του. Με επαρκείς δυνατότητες στην πληροφορική είναι δυνατό να εξαχθεί ένας μεγάλος όγκος δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα των εργαστηρίων και από τους ηλεκτρονικούς φακέλους των ασθενών κι έτσι να δημιουργηθεί μια σημαντική βάση δεδομένων. Εάν οι πόροι είναι ανεπαρκείς, μπορεί να είναι πιο πρακτικό να αντληθούν δεδομένα δειγματοληπτικά.

6. Εισαγωγή πιλοτικών μελετών (projects): Ανεξάρτητα από το αν οι πόροι είναι περιορισμένοι, συνίσταται να γίνεται η αρχή με μικρές, σχετικά απλές μελέτες. Τα πιλοτικά projects μπορούν να είναι χρήσιμα για τον προσδιορισμό της άντλησης των δεδομένων, των παραμέτρων, των απαραίτητων στοιχείων ή των εμποδίων, για την αξιολόγηση των κλινικών εισροών που απαιτούνται και για τη δημιουργία μηχανισμών για να επικοινωνηθούν τα ευρήματα με τα εργαστήρια, τη διοίκηση και τις κλινικές. Εάν οι πόροι είναι περιορισμένοι τα πιλοτικά προγράμματα μπορεί να είναι χρήσιμα για να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση. Οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν σχεδιασμό, παρακολούθηση και συνέχεια. Για παράδειγμα,

από τη στιγμή που θα εκπαιδευθεί το προσωπικό στην κατάλληλη διαχείριση μιας συγκεκριμένης εξέτασης, θα πρέπει τα δεδομένα να επανεξετάζονται μετά την εκπαίδευση, αλλά και μετά από 6-12 μήνες προκειμένου να προσδιορισθεί εάν η αλλαγή υιοθετήθηκε μακροχρόνια ή επέστρεψε στις πρότερες πρακτικές.

7. Αξιολόγηση της επάρκειας: Καθώς οι πιλοτικές μελέτες οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους καλό θα ήταν να επανεξετάζονται, ώστε να βελτιώνονται μελλοντικά οι διαδικασίες. Ήταν τα επιλεχθέντα εγχειρήματα αρκετά μεγάλα για να παρέχουν ένα αξιοσημείωτο όφελος, αλλά ανεπαρκή για να διαχειρισθούν με τους διαθέσιμους πόρους; Πόσο αποτελεσματική ήταν η στρατηγική εξαγωγής δεδομένων, υπήρχε πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες; Συμπεριλήφθηκαν τα σωστά κλινικά υποδείγματα και στον κατάλληλο χρόνο; κ.ά. Ανεξάρτητα από το αν ένα συγκεκριμένο εγχείρημα είναι επιτυχημένο ή όχι, συνήθως είναι πιθανό να ανακαλυφθούν διαστάσεις που μπορούν να βελτιωθούν σε μελλοντικές προσπάθειες οδηγώντας σε μια επαναληπτική βελτίωση ενός προγράμματος UM ως σύνολο.

5. Συμπεράσματα-συζήτηση

Το νέο οικονομικό περιβάλλον έχει αναδείξει επιτακτικά την ανάγκη εφαρμογής του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ σε όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, το οποίο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται διεθνώς σε τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, όπως η Υγεία. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναδειχθεί, θεωρητικά και εμπειρικά, η ανάγκη βελτίωσης της διοίκησης στη διαχείριση των εργαστηρίων και ο σχεδιασμός στρατηγικών που προσεγγίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις στη διοίκηση απόδοσης. Οι διαφοροποιήσεις και οι τεράστιες αποκλίσεις που παρατηρούνται διεθνώς στον τομέα των κλινικών εργαστηρίων, σε οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη, μπορούν να έχουν τις βάσεις τους, πέρα από το διαφορετικό σύστημα υγείας της κάθε χώρας και στα συστήματα προσέγγισης οργάνωσης και διοίκησής τους εσωτερικά.

Σαφώς και δεν είναι κάθε προσέγγιση εφαρμογής της διοίκησης απόδοσης κατάλληλη για κάθε περίπτωση. Όπως και οι εργαστηριακές εξετάσεις που παραγγέλλονται βασίζονται στην κλινική εικόνα του ασθενή, έτσι επιλέγονται και τα κατάλληλα εργαλεία τακτικές, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε συγκεκριμένη ανάγκη για διοίκηση απόδοσης. Ο συνδυασμός της εκπαίδευσης των ιατρών με μια δραστική τροποποίηση στην εισαγωγή παραγγελιών εξετάσεων στο σύστημα, είναι συνήθως η καλύτερη λύση.

Ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρ-

μογή προγραμμάτων διοίκησης απόδοσης είναι η ανάγκη στελέχωσης όλου του προγράμματος με θεσμικούς ιθύνοντες. Είναι σημαντικό τα στελέχη αυτά να αντιπροσωπεύουν μια μικτή-συμπληρωματική και προστιθέμενης αξίας ομάδα από τον εργαστηριακό, τον κλινικό και το διοικητικό τομέα και η ομάδα αυτή να αποτελεί μια επιτροπή ορισμένη από την διοικητική και ιατρική ιεραρχία του φορέα.

Η αλλαγή της φύσης της αποζημίωσης στην φροντίδα υγείας συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των οργανισμών, των προμηθευτών, αλλά και των ασφαλιστικών φορέων, παρέχει ολοένα και μεγαλύτερη κινητροποίηση για τον έλεγχο στην παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων και στα κόστη αυτών, αλλά και παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα. Οι κλι-

νικοί βρίσκονται στην χαρακτηριστική θέση να παρατηρούν τη συμπεριφορά παραγγελιών για εξετάσεις, να προτείνουν εναλλακτικές μεθόδους, να εφαρμόζουν αλλαγές και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα. Τέλος, απαιτείται να γίνεται κατανοητή από τους υπευθύνους και η χρηματοοικονομική δομή ενός εργαστηρίου και πως οι διαφορετικές παρεμβάσεις επηρεάζουν τα κόστη, τα έσοδα και τις χρεώσεις προς τρίτους. Για το λόγο αυτό η διοίκηση απόδοσης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε θεσμικό επίπεδο σε έναν οργανισμό, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο λειτουργίας του κατά τρόπο αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο, ώστε με τον ίδιο προϋπολογισμό να επιτυγχάνονται περισσότερα ή με χαμηλότερο προϋπολογισμό να επιτυγχάνονται τουλάχιστον τα ίδια σε όρους απόδοσης.

Summary

Utilization management in clinical laboratories

S. Diamantatou,^{1,3} G. Vrioni,² C. Stoforos,¹ A. Tsakris,² T. Palaskas¹

¹ Department of Economic and Regional Development, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece

² Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

³ University General Hospital "Attikon", Athens, Greece

The changing environment of healthcare sector imposes, among others, the reexamination of its management. In greek hospitals the need to improve their performance, in terms of efficiency and effectiveness, is of paramount importance. To this extend, the paper takes the discussion from the issue of crisis management to strategic management emphasizing the utilization management. The crucial role of clinical laboratories will be strengthening further by adopting utilization management, enabling them to improve their performance and the quality of their services to patients and other users. The aim of the paper is, through an extensive review of the most recent relevant literature, to provide -to the under reform Greek healthcare system- a new management approach for clinical laboratories. The new approach of health management, adds value to both patients and to units applied, leading to more efficient and effective performance conforming to the new public management.

Key words

utilization management, clinical laboratories, efficiency, effectiveness, performance, healthcare management

Βιβλιογραφία

1. Gray BH, Field MJ. Controlling costs and changing patients care? The role of utilization management. Committee on Utilization Management by Third Parties, Division of Health Care Services, Institute of Medicine, National Academy Press, Washington D.C., 1989.
2. Kongstevdt P. Essentials of managed health care. Gaithersburg, MD: Aspen; 1997.
3. Ζερβόπουλος Π. και Παλάσκας Θ. Εφαρμογή Μετρήσεων Απόδοσης – Αποτελεσματικότητας – Αποδοτικότητας στη Δημόσια Διοίκηση: Διεθνής και Ελληνική Εμπειρία. Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, Τεύχος 16ο, 2010, 95-132.
4. Zhao JJ, Liberman A. Pathologists' roles in clinical utilization management. *Am J Clin Pathol* 2000;113:336-42.
5. Young DS., Sachais BS., Jefferies LC. Laboratory costs in the context of disease. *ClinChem* 2000;46:967-75.
6. Barth JH. Clinical quality indicators in laboratory medicine: a survey of current practice in the UK. *Ann Clin Biochem* 2011;48:238-40.
7. Plebani M. Laboratory medicine: value for patients is the goal. *Clin Chem* 2007;53: 1873-4.
8. Benson ES. The responsible use of the clinical laboratory. *Clin Biochem* 1986;19:262-70.
9. Paul G. Catrou, MD Is That Lab Test Necessary? *Am J Clin Pathol* 2006;126:335-336.
10. Forsman RW. Why is the laboratory an afterthought for managed care organizations? *Clin Chem* 1996;42:813-6.
11. Smellie WSA. Demand management and test request rationalization. *Ann Clin Biochem* 2012;49:323-36.
12. Larsson A, Palmer M, Hultén G, Tryding N. Large differences in laboratory utilization between hospitals in Sweden. *Clin Chem Lab Med* 2000;38:383-9.
13. Emerson JF, Emerson SS. The impact of requisition design on laboratory utilization. *AJCP* 2001;116:879-84.
14. Miyakis S, Karamanof G, Lontos M, Mountokalakis TD. Factors contributing to inappropriate ordering of tests in an academic medical department and the effect of an educational feedback strategy. *Postgrad Med J* 2006;82:823-9.
15. Tierney WM, Miller ME, McDonald CJ. The effect on test ordering of informing physicians of the charges for outpatient diagnostic tests. *N Engl J Med* 1990;322:1499-504.
16. Wang TJ, Mort EA, Norberg P. An utilization management intervention to reduce unnecessary testing in the coronary care unit. *Arch Intern Med* 2002;162:1885-90.
17. Van Walraven C, Naylor CD. Do we know what inappropriate laboratory utilization is? A systematic review of laboratory clinical audits. *JAMA* 1998;280:550-5.
18. Huck A., Lewandrowski K. Utilization management in the clinical laboratory: An introduction and overview of the literature. *Clinica Chimica Acta* 2014;427:111-7.
19. Plebani M., Zaninotto M., Faggian D. Utilization management: a European perspective. *Clin Chim Acta*. 2014;427:137-41.
20. McQueen MJ. Evidence-based medicine: its application to laboratory medicine. *Drug Monit* 2000;22:1-9.
21. Smellie WS, Galloway MJ, Chinn D., Gedling P. Is clinical practice variability the major reason for differences in pathology requesting patterns in general practice? *J Clin Pathol* 2002;55:312-4.
22. Noble MA. IQLM Network: meeting goals—meeting needs. 2005 IQLM Conference; 29 April 2005 [<http://cdc.confex.com/cdc/viewHandout.cgi?uploadid=720>]
23. Barth JH. Selecting clinical quality indicators for laboratory medicine. *Ann Clin Biochem* 2012;49:257-61.
24. Plebani M, Laposata M, Lundberg GD. The brain-to-brain loop concept for laboratory testing 40 years after its introduction. *Am J Clin Pathol* 2011;136:829-33.
25. European diagnostic manufacturers association. European Diagnostic Market Association (EDMA) in 2010. <http://www.edma-ivd.eu>
26. An independent review for the Department of Health. Report of the second phase of the review of NHS pathology services in England. http://www.rcpath.org/Resources/RCPath/Migrated%20Resources/Documents/R/Review_Report_final_proof08.pdf.
27. ΦΕΚ 2243/τ.Β'/18-8-2014
28. Harrison FP, Juzwishin D, and Roger R. Quality of Care and Utilization Management: Contemporary Tools and Strategies. *Healthcare Management Forum*, 2, 1989;18-23.
29. Mussap M. An alternative perspective on how laboratory medicine can contribute to solve the health care crisis: a model to save costs by acquiring excellence in diagnostic systems. *Clin Chim Acta*. 2014;427:202-4.
30. Branda JA, Lewandrowski K. Utilization management in microbiology. *Clin Chim Acta*. 2014;427:173-7.
31. Wong ETMM. Ordering of laboratory tests in a teaching hospital: can it be improved? *JAMA* 1983;249:3076-80
32. Larsson A, Blom S, Wernroth M, Hultén G, Tryding N. Effects of an education programme to change clinical laboratory testing habits in primary care. *Scand J Prim Health Care* 1999;17:238-43.

33. Kumwilaisak K, Noto A, Schmidt UH. Effect of laboratory testing guidelines on the utilization of tests and order entries in a surgical intensive care unit. *Crit Care Med* 2008;36:2993–9.
34. Warren JS. Laboratory test utilization program: structure and impact in a large academic medical center. *Am J Clin Pathol* 2013;139:289–97.
35. Laposata ME, Laposata M, Van Cott EM, Buchner DS, Kashalo MS, Dighe AS. Physician survey of a laboratory medicine interpretive service and evaluation of the influence of interpretations on laboratory test ordering. *Arch Pathol Lab Med* 2004;128:1424–7.
36. Kratz A, Laposata M. Enhanced clinical consulting—moving toward the core competencies of laboratory professionals. *Clin Chim Acta* 2002;319:117–25.
37. Song Z, Safran DG, Landon BE, He Y, Ellis RP, Mechanic RE. Health care spending and quality in year 1 of the alternative quality contract. *N Engl J Med* 2011;365:909–18.
38. Fryer AA, Smellie WSA. Managing demand for laboratory tests: a laboratory toolkit. *J Clin Pathol* 2013;66:62–72.
39. Snozek C, Kaleta E, Hernandez JS. Management structure: Establishing a laboratory utilization program, and tools for utilization management. *Clin Chim Acta* 2014;427:118–122.